

Втім з кінця 30-х – початку 40-х рр. XIX ст. плодово-ягідні настоянки, насамперед вишнівка та слив'янка, не згадуються серед напоїв, які вживали в братській трапезі. Набута в попередні десятиліття монастирська культура виготовлення плодово-ягідних настоянок почала занепадати, оскільки купувати вино, з яким вони були порівнянні, для Лаври було простіше і дешевше. Цей процес був пов'язаний з імперськими установами київських митрополитів, які прищеплювали і заохочували споживацьке ставлення і зверхність до настійного пошуку удосконалення і прикладення зусиль в будь-якій сфері діяльності.

Андрій Лопушинський

Провідний науковий співробітник
Музей історії міста Києва

“ЧУМАЦЬКІ” ІКОНИ НА КАМБАЛІ – ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

На сьогодні нам доступна інформація про сім ікон на камбалі, що надійшли у 1882–1925 рр. до музеїв та письмова згадка XIX ст. про ще одну таку ікону що перебувала у приватної особи. До нашого часу збереглись лише дві ікони з с. Демки Золотоніського району Черкаської області.

У записах музейних інвентарних книг, музейних каталогах, доповідях етнографів зустрічаються такі визначення: ікона на камбалі, ікона на рибі-камбалі, ікона на рибі (камбалі), образ на рибі камбалі. Слово “риба” завжди уточнюється до “камбала”. Дві такі ікони, що збереглись до нашого часу написані на калкані азовському та річковій камбалі чорноморській (глось), поширеній у Чорному морі, у Сиваші та прилеглих ділянках Азовського моря. Обидва види риб належать до камбало подібних, тож вважаємо допустимим використання терміну – “ікони на камбалі” на відміну від широко розповсюджених ікон на головах крупних риб, що створювались для паломників у Палестині.

Після первинної письмової фіксації про надходження ікон на камбалі до музеїв вони стали об'єктом уваги лише двох науковців¹. Загалом у трьох публікаціях описано п'ять з семи ікон на камбалі, що надійшли до музеїв у 1901–1925 рр. Надходження ікон на камбалі до Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії у 1882 та 1893 рр. залишилось поза увагою сучасних дослідників.

Відомі на даний момент ікони на камбалі розглянемо за хронологією надходжень до музеїв – це дозволить прослідкувати сприйняття таких ікон дослідниками у різні роки.

Ікони “з берегів Азовського моря”

У Вказівнику Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії 1897 р. зафіксовані дві ікони на камбалі “з берегів Азовського моря”, вони розміщувались у вітрині після образів на перламутрі, лісовому горісі, кипарисі, камені, гірському кришталі, коралі, маслиновій деревині з Єрусалима у групі разом з іконами на “риб'ячій кістці” (на черепі великої риби) та на палестинських й інших (“круглих”, як вони названі у Вказівнику) каменях².

Найповніша інформація про надходження міститься у Повідомленнях Церковно-археологічного товариства Київської духовної академії. Коментарі про унікальність ікон на камбалі відсутні, імовірно, на той момент вони сприймались як досить рідкісний, що необхідно для музею, але відомий феномен:

¹Визір Н. Унікальна чумацька ікона в колекції Івана Зарецького. *Чумацький шлях*. 2011. Вип. 3. С. 22; Лалак І. Ікони Свято-Миколаївського храму с. Синява на рибі (камбалі). *48-мі Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева*. Біла Церква 2019. С. 10; Лалак І. Свято-Миколаївський храм с. Синява Рокитнянського району. *49-мі Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева*. Біла Церква 2020. С. 16.

²Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. Киев, 1897. С. 151, 237.

1. “Від законоучителя реального училища в Ростові на Дону, священника М. Я. Кирилова: ікона на рибі (камбалі), отримана ним з одного з поселень на Азовському морі, жителі якого майже виключно займаються рибальством. З одного боку зображено воскресіння Христове – з іншого Казанська ікона Богоматері. Про камбалу існує наступне апокрифічне сказання. Якось пресвята Богородиця після хресної смерті Спасителя їла рибу камбалу. В цей час її сповістили про воскресіння її любого Сина. Але пресвята Богородиця вважала неймовірною цю звістку і, показуючи на камбалу, яка була вже наполовину з’їдена, сказала: скоріше ця риба попливе, ніж Син Мій воскресне. На цих словах камбала ожила й попливла по морю, – і Богородиця повірила у воскресіння свого Сина. Це апокрифічне сказання поширене між місцевими рибалками які тому нерідко використовують камбалу як матеріал для іконопису, а саме для зображення Воскресіння Христового та Богоматері. Подібна ікона на камбалі є у інспектора народних училищ в Новочеркаську А. А. Крилова”¹.

2. “Від причта приморського села Маргаритівки, Ростовського на Дону округу, області Війська Донського, через законоучителя Ростовського на Дону училища, священника Василя Тимофієва – зображення Богородиці з Богонемовлям та великомучениці Катерини, написані на рибі камбалі і пожертвовані років 40–45 тому місцевими рибалками до своєї приходської церкви. Про походження риби камбали існує якась місцева народна легенда”².

Ці два випадки (рахуючи згадану ікону інспектора А. А. Крилова – імовірно три) з восьми подають побутування ікон на камбалі серед морських рибалок, в інших випадках – серед чумаків. На сьогодні у нас немає даних для визначення середовища походження ікон на камбалі – у спільноті морських рибалок чи чумаків. Можемо лише стверджувати їх паралельне використання і рибалками і чумаками, хоча кількісна перевага відомих ікон на камбалі на боці чумаків.

Зважаючи, що в обох випадках ікони передавались через законоучителів одного училища, можна припустити, що “одне з поселень на Азовському морі, жителі якого майже виключно займаються рибальством” це рибальське поселення на Чубурській косі біля с. Маргаритівка. Зауважимо також, що це поселення розташовувалось у безпосередній близькості до місця скупки риби у Таганрозькій затоці³ імовірно поблизу селища Кругле на узбережжі. Жителі с. Кругле та селищ Батайськ і Койсуг, розташованих за день шляху від заливу, протягом майже всього року чумакували. Вони перевозили хліб, масло, сало, деревину з Ростова-на-Дону в Таганрог та фрукти й сіль з Криму на Дон⁴. Також на Дон приїжджали за рибою та на зимівлю не місцеві чумаки⁵. Таке безпосереднє спілкування чумаків та рибалок пояснює поширеність ікон на камбалі в обох спільнотах.

Ікони з с. Синява

Дві ікони на камбалі були виявлені у 1901 р. в Микільській церкві с. Синява (Рокитнянський район Київської обл.)⁶. За словами священника ці ікони багато років тому були пожертвовані місцевими жителями – чумаками, які їздили до Криму, на подяку за те, що їх воли вціліли від бувшого тоді мору. Одна з цих ікон пожертвована священником отцем Павлом Волковим до музею Історичного товариства ім. Нестора Літописця при Київському університеті Святого Володимира⁷. Ці ікони виявив влітку 1901 р. дійсний член Товариства В. І. Щербина, який здійснив “археологічну екскурсію” разом з Л. П. Добровольським –

¹ Петров Н. И. Известия Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за май 1882 г. *ТКДА*. 1882. № 7. С. 338–339.

² Петров Н. И. Известия Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за май 1893 г. *ТКДА*. 1893. № 8. С. 718.

³ Данилевский Н. Я. Исследования о состоянии рыболовства в России. Т. 8 : Описание рыболовства на Черном и Азовских морях. СПб., 1871. С. 200.

⁴ Агафонов А. И. Развитие внутренней торговли на Дону и в Приазовье в первой половине XIX в. *Дон и степное Предкавказье: XVIII – первая половина XIX в.* С. 184.

⁵ Аксаков И. Исследование о торговле на украинских ярмарках. СПб., 1858. С. 18, 303.

⁶ Лалак І. Ікони Свято-Миколаївського храму с. Синява на рибі (камбалі). С. 10.

⁷ Щербина В. И. Отчет об археологической экскурсии в Бердичевский, Васильковский и Уманский уезды летом 1901 г. *ЧИОНЛ*. 1901. Кн. 15. Вып. IV. Отд. I. С. 74.

викладачем історії Київського реального училища, за дорученням Товариства. Метою дослідження стали старі церкви XVII–XVIII ст. інформацію про які, за попереднім запитом, Товариство отримало від місцевих священників¹. Оглядаючи церкви Щербина та Добровольський склали їх плани, інколи робили фотографії як самої церкви, так і деяких предметів всередині. Ці плани і фотознімки демонструвались під час проголошення доповіді на засіданні Товариства 7 жовтня 1901 р. Ікона на камбалі, подарована музею Товариства, демонструвалась в натурі².

Ні сама ікона, ні її фото, ні опис зображення на ній не збереглись. Не зрозуміло чи двостороння вона. Зі слів священника ікони датували XVIII ст., що навряд чи відповідає дійсності через не стійкий до часу матеріал основи ікони. Вперше з'являється прив'язка ікон на камбалі до чумаків. Названі вони “цікавою побутовою пам'яткою”.

Ікони з с. Демки

Дві ікони на камбалі у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в с. Демки (Золотоніський район Черкаської обл.) виявив на початку XX ст. відомий український археолог та збирач української старовини Іван Зарецький під час етнографічної експедиції. Написані вони олійними фарбами, мають розмір 38×29 та 20×12 см. На одній зображено Ісуса Христа з піднятою десницею – з одного боку, Богоматір – з іншого. На другій – Син Божий – з одного боку, Богоматір з дитиною на руках з іншого. Вкриті позолотою голова риби, хвіст і плавники слугують рамою ікони. Зважаючи на місце своєї тимчасової роботи (у 1902–1906 рр. він був співробітником етнографічного відділу музею Олександра III в Петербурзі), Іван Зарецький передав їх у 1906 р. до цього музею, де вони експонуються до сьогодні. Зарецький вказав що ікони чумацькі та відмітив, що “таких ікон немає в жодному музеї півдня російської імперії”³. Така оцінка дослідником унікальності ікон на камбалі свідчить про те, що він або не знав про попередні надходження до музеїв, або вони на той час не збереглись.

Ікони, що надійшли до Білоцерківського окружного музею

В Інвентарній книзі Білоцерківського окружного музею за 1924–1935 рр. записані дві ікони на камбалі:

№ 88. “Ікона на рибі камбалі в рамці під шклом, як символ відбитку тотемізму первісного суспільства, що має багато релігійних повір'їв. Відноситься до часів XVII–XVIII ст. Вартість – 50 крб. Надійшла з церкви с. Синява. Анतिрелігійний відділ”⁴.

Імовірно це друга ікона з тих, що були виявлені у 1901 р. В. І. Щербиною

№ 229. “Образ на рибі камбалі, символ тотемізму. Вартість – 15 крб. Надійшов від селянина села Пруси Грабовського Антона Осиповича”⁵.

Судячи з оціночної вартості, ймовірно це були більша й менша ікони. Одна з них була оформлена в кіот – “в рамці під шклом”.

Ці дві ікони на камбалі були внесені до списку речей археологічних придбань Білоцерківського окружного музею від 15 квітня 1925 р., поданого до Археологічного комітету Всеукраїнської академії наук згідно з відношенням від 13 березня 1925 р. У списку ікони мають позначку “Unikum”⁶.

Отже, в чотирьох випадках з восьми відомо, що ікони двосторонні з зображеннями: Воскресіння Христове – Божа Матір з немовлям; Божа Матір з немовлям – великомучениця Катерина; Ісус Христос – Божа Матір; Ісус Христос – Свята Марія. В інших випадках інформація про кількість і сюжет зображень відсутня.

¹ Щербина В. И. Отчет об археологической экскурсии... С. 67–68.

² Там само. С. 81.

³ Визір Н. Унікальна чумацька ікона в колекції Івана Зарецького. С. 22.

⁴ Лалак І. Свято-Миколаївський храм с. Синява Рокитнянського району. С. 25.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

Дві ікони з с. Демки, що збереглись¹, дозволяють проаналізувати манеру виконання: вони нагадують козацькі ікони на полотні або народні ікони на дереві Наддніпрянської України. Їх характеризують простонародні типи облич, певна площинність передачі постатей, використання контрастних кольорів. Авторами таких ікон виступають народні богомази, які зазвичай перемальовують святі лики з інших ікон. Цікаво, що образ Богоматері Провідниці (Одигітрії) з Немовлям є правостороннім, що не часто зустрічається².

У більшості описаних випадків зафіксовано населений пункт з церкви якого або від приватної особи звідти, ікона на камбалі потрапила до певного музею, при цьому не відомо місце вилову риби та місце створення ікони на цій рибі. Лише для двох випадків є наближення до місця вилову, а імовірно й місця написання – Азовського моря. Це ікони передані рибалками Чубурської коси до церкви с. Маргаритівка у Таганрозькій затоці. Зважаючи, що у XVIII–XIX ст. камбала не мала великого промислового значення³ і масово не вивозилась за межі регіону вилову у засоленому вигляді⁴ (камбала консервована в олії завозилась з-за кордону⁵), можемо припустити, що традиція використання ікон на камбалі сформувалась на узбережжі Азовського моря. Зимівля частини чумаків на узбережжі сприяла культурному обміну між чумаками та рибалками, які займались осіннім та зимовим ловом риби. Можливо у цій взаємодії і народилась традиція використання ікон написаних на засоленій та висушеній камбалі.

З другої половини XVIII ст. майже усі береги Таганрозької затоки та частина устя Дону були заселені українцями⁶. Ймовірно цей період можна вважати часом виникнення української традиції написання ікон на камбалі.

Припускаємо, що палестинські євлогії – ікони на черепі крупної риби могли стати прикладом для створення чумаками ікон на місцевій рибі – камбалі. Паломники привозили з собою зі Святої Землі ікони на черепі риби на пам'ять про мандрівку, велика їх кількість надійшла до музеїв і збереглась до нашого часу. Чумаки не тільки могли їх бачити в Україні а й самі бували паломниками. Такий переказ зафіксований етнографами на початку XX ст.⁷

В чумацьких бувальщинах, записаних етнографами, не часто згадуються ікони, але є розповіді про спілкування зі священниками та відвідування церков. Похідні умови життя породжували специфічні форми відправлення релігійних обрядів, як, наприклад, сповідь перед смертю товаришу, який згодом переказував її священнику⁸. Та все ж чумаки за змогою змогою дотримувались традиційних обрядів.

Джерела не містять інформації, в яких випадках чумаки використовували саме ікони на камбалі. Зважаючи на побутування таких ікон у приватних осіб, вони не замовлялись тільки для пожертви до церкви, а, отже, використовувались у повсякденному житті.

¹ Російський етнографічний музей. РЭМ 994-35, РЭМ 994-36.

² Дякую за опис мистецтвознавиці Владиславі Дяченко.

³ Данилевский Н. Я. Исследования о состоянии рыболовства в России. Т. 8. С. 14.

⁴ Там само. С. 341.

⁵ Там само. С. 365.

⁶ Военно-статистическое описание Российской империи. Т. 11, ч. 5: Земли войска Донского. 1852. С. 178.

⁷ Матеріали до вивчення виробничих об'єднань. Вип. 2: Чумаки. Київ, 1931. С. VIII.

⁸ Данилевский Г. П. Чумаки. Из путевых заметок 1856 года о нравах и обычаях украинских чумаков. Библиотека для чтения. Т. 143. 1857. С. 38–39.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025